

***Flipped classroom* en
Educación Superior: una
experiencia enriquecedora
en Sociología de la
Educación**

**Flipped classroom in
higher education:
an enriching experience
in the Sociology of
Education**

Enrique García Jiménez **Enrique García Jiménez**

enriquegj@cmlí.es *enriquegj@cmlí.es*

Beatriz Sánchez López **Beatriz Sánchez López**

beatrizsanchezlopez@gmail.com *beatrizsanchezlopez@gmail.com*
 Universidad de Granada (España) Universidad de Granada (España)

Resumen

El *flipped classroom* o aula invertida se sitúa actualmente como modelo metodológico dentro de la innovación pedagógica, que pone el foco del proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado, y que tiene tres pilares fundamentales, basados en el aprendizaje activo, el uso de las TIC y la propia centralidad del alumnado. Con el aval de los estudios e investigaciones publicadas al efecto, se presenta una propuesta metodológica basada en la aplicación del *flipped classroom* como experiencia de innovación docente entre el estudiantado del Grado en Educación Infantil de un

Abstract

The flipped classroom methodological model is part of pedagogical innovation, which focuses on the teaching-learning process on students. This model is based on three fundamental pillars: active learning, the use of ICT, and the centrality of the students themselves. Supported by studies and research published on the subject, a methodological proposal is presented, based on the application of the flipped classroom as an innovative teaching experience among students of the Bachelor's Degree in Early Childhood Education at an affiliated institution of

centro adscrito de la Universidad de Granada durante el curso 2023/2024, con resultados altamente positivos en los tres aspectos objeto de estudio analizados, como son: el seguimiento y la implicación del estudiantado con el trabajo diario en casa que conlleva la puesta en marcha de este modelo metodológico; la motivación generada ante el desarrollo del *flipped classroom* y la novedad que supone para el día a día de una asignatura; y el rendimiento académico, medido a través de las calificaciones obtenidas por el alumnado. Todo ello muestra el éxito de la implantación de este modelo, demostrando que desde la Educación Superior se debe apostar por una nueva manera de enseñar que favorezca una mejor manera de aprender. El *flipped classroom* es una herramienta eficaz para ello.

the University of Granada during the 2023/2024 academic year. The results obtained are highly positive in the three areas under study: the monitoring and engagement of students with the daily at-home work required by this methodological model; the motivation generated by the development of the flipped classroom and the novelty it brings to the daily routine of a subject; and academic performance, measured through the grades achieved by the students. All of this demonstrates the success of the implementation of this model, showing that higher education should embrace a new way of teaching that fosters a better way of learning. The flipped classroom is an effective tool for this purpose.

Palabras clave: motivación del estudiante, enseñanza superior, método activo, aprendizaje invertido, proceso enseñanza-aprendizaje, práctica pedagógica.

Key words: student motivation, higher education, active learning method, reverse learning, teaching-learning process, teaching practice.

I. Introducción

En los últimos años, están siendo recurrentes las investigaciones y proyectos que relacionan el rendimiento académico y la motivación del alumnado universitario con la implantación de corrientes pedagógicas y enfoques metodológicos considerados como nuevos, que en realidad empiezan a no serlo tanto, puesto que muchos de ellos llevan desarrollándose desde hace años. En este sentido, la novedad puede radicar en que no son aún los generalmente usados en contextos de formación universitaria, donde predominan las clases más academicistas y magistrales. Dichas corrientes suponen una respuesta a la escuela tradicional, buscando reducir la mera transmisión de conocimientos del docente y su protagonismo casi absoluto en el aula, ensalzando así, a partir de las llamadas metodologías activas, la centralidad del estudiantado tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje.

De esta forma, desde la mirada de la enseñanza, el docente en la sociedad actual ha de cambiar la mentalidad tradicional de acercarse al estudiantado:

La enseñanza ya no puede reducirse a la transmisión de conocimientos disponibles en un momento determinado, sino también, y fundamentalmente, a la motivación de estrategias de reflexión propias de cada disciplina para desarrollar las habilidades necesarias para el ejercicio de una actividad profesional (Rodríguez, 2007: 35).

Así, el alumnado pasa a ser protagonista dentro del aula, fomentando el pensamiento y la educación crítica, y potenciando sus destrezas y su aprendizaje práctico, alejado del mero conocimiento teórico.

Desde la mirada del aprendizaje, los tres pilares fundamentales del propio proceso de aprendizaje en la actualidad, con base en las nuevas corrientes pedagógicas y enfoques metodológicos, son el favorecimiento de un aprendizaje activo, la centralidad del alumnado como protagonista de lo que ocurre en el aula, y el uso de las TIC como apoyo a la labor docente y al aprendizaje activo del alumnado (Domínguez y Palomares, 2020).

Por consiguiente, la base principal y referencia a la hora de abordar la práctica docente actual desde lo que llamamos metodologías activas, la enmarcamos en la idea del protagonismo y la centralidad del alumnado tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje.

El objetivo de las nuevas metodologías activas es adaptar la enseñanza a la realidad social y educativa actual, alzando al alumnado a un rol protagonista de su propio aprendizaje. Es por ello que el referente de la educación debe ser la persona que aprende, esto es, el alumno, y no la persona que enseña, que es el docente. Sin embargo, la visión tradicional de la educación, que continúa enraizada fuertemente en nuestra cultura académica, sigue poniendo el énfasis en el docente, a pesar del discurso políticamente correcto de la innovación y la descentralización de la educación. El propio docente es quien ejerce aún de forma mayoritaria el poder desde el punto de vista de la toma de decisiones en el proceso de enseñanza (Feito, 2009).

Estos nuevos perfiles, tanto del profesorado como del alumnado, obligan a ambos a una adaptación y a un cambio de actitud y de mentalidad ante el fenómeno educativo. Por un lado, al profesorado se le exige una actitud abierta, receptiva, de preparación y profesionalización para ejercer la tarea docente como supervisor del aprendizaje del alumnado, además de constituir un modelo de ser tutor y testigo del aprendizaje, tanto personal como profesional. Por otro lado, al alumnado se le pide colaboración, responsabilidad personal y autonomía, es decir, que sea un sujeto responsable con capacidad de participación e implicación para la transformación del proceso de aprendizaje (García y Lorente, 2017).

Sin embargo, muchas veces se tiende a radicalizar la educación, y cuando se habla de metodologías activas se las posiciona totalmente contrarias a la escuela tradicional, como una especie de tesis y antítesis a la manera hegeliana. Esto no responde a la realidad educativa. La lección magistral es necesaria en algunos momentos, porque el aprendizaje también tiene un carácter expositivo, a la hora de transmitir contenidos directos y aclaratorios (Velázquez *et al.*, 2020). La diferencia radica en poner el centro del proceso enseñanza constantemente en el profesorado, o ponerlo en el alumnado, con su participación, implicación y colaboración, al igual que ocurre con el proceso de aprendizaje.

Las corrientes pedagógicas y enfoques metodológicos innovadores implican el favorecimiento de un enfoque interdisciplinar en la vida universitaria, pues el conocimiento asociado a las diferentes materias no se encuentra aislado en compartimentos estancos, sino que la suma de cada uno de estos conocimientos

constituye un todo, generándose sinergias y perspectivas complementarias entre disciplinas. De esta forma, la interdisciplinariedad supone la actuación conjunta y la implicación de, al menos, dos materias diferentes, para llevar a cabo una tarea de estudio y evaluación de una temática concreta desde puntos de vista distintos, promoviendo el desarrollo integral del conocimiento, y perdiéndose así el trabajo aislado y con la sensación de falta de conexión del alumnado (Llano *et al.*, 2016).

Por otra parte, los planes Bolonia y los programas formativos universitarios derivados de estos parten de un nuevo modelo de enseñanza basado en la introducción de créditos ECTS como herramienta para la estructuración curricular. Asimismo, también se asientan sobre la base de un modelo de aprendizaje diferente, con la implantación de competencias. En este proceso educativo de convergencia y cambio, el papel del profesorado y estudiantado es básico para garantizar el éxito de estos procesos.

De hecho, tan importante es el papel del profesorado, que pasa de ser transmisor de información a facilitador (Zabalza, 2002), como el del estudiantado, quien como aprendiz, activo, autónomo, estratégico, reflexivo, cooperativo y responsable se interroga, busca, descubre y construye su conocimiento (Alonso, 2008). Para que se pueda hacer posible papel del estudiantado es preciso que se encuentre motivado, ya que una alta motivación académica influye de manera positiva en los resultados académicos, y a su vez, en la calidad de la educación. Desde este punto de vista, lograr una elevada motivación estudiantil debe ser uno de los principales objetivos de los docentes, llegando a plantearse estrategias que la promuevan (Chinchilla *et al.*, 2021; Salamea-Nieto y Cedillo-Chalaco, 2021).

2. Fundamentos Teóricos

Los tres pilares antes mencionados (aprendizaje activo, centralidad del alumnado en el aula y uso de las TIC) suponen una apuesta por un trabajo autónomo y continuado por parte del estudiantado, en forma de evaluación continua, que facilite un mayor protagonismo de su propio aprendizaje.

Esta es la base para entender el *flipped classroom* o aula invertida, al dar una importancia crucial al trabajo autónomo de los alumnos fuera del aula, recogido en una serie de horas dentro de los créditos ECTS de cada asignatura y, por ende, a la centralidad del alumnado tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje.

La justificación de la apuesta por el modelo de aula invertida viene dada por el hecho de que los estudiantes universitarios, de forma mayoritaria y según demuestran los estudios existentes, no aprenden a adoptar un pensamiento crítico ni desarrollan habilidades de razonamiento complejo, ni a nivel de comunicación oral ni escrita (Arum y Roska, 2010; Bok 2017). En este sentido, la educación, y más aún la superior, o es crítica o no es. El *flipped classroom* favorece, pues, la educación crítica al invertir el aula y dotar al estudiantado del papel protagonista tanto en el proceso de enseñanza como en el de aprendizaje. De esta manera, existe una mayor adecuación y conexión entre los contenidos de las materias, que deben estar vinculados a los intereses prácticos de los estudiantes, y la realidad social y laboral,

ya que la enseñanza tradicional, en demasiadas ocasiones, no favorece el desarrollo de las competencias y destrezas solicitadas en el mundo laboral (Murillo-Zamorano *et al.*, 2019).

El *flipped classroom* es un modelo pedagógico que busca que el alumnado pueda asimilar de forma adecuada los contenidos de las diferentes materias desde una perspectiva activa, yendo más allá de ser meros oyentes de un discurso magistral por parte del docente. Según Bergmann y Sams (2014), el aula invertida conlleva un ambiente de aprendizaje dinámico e interactivo, ya que el alumnado puede participar tanto de forma activa como de forma creativa en el desarrollo de las diferentes asignaturas.

Este modelo pedagógico se basa en el aprendizaje de contenido por parte de los alumnos fuera del aula, con el apoyo de las TIC, de tal manera que las horas de clase son utilizadas para resolver dudas y aplicar esos conocimientos aprendidos a tareas o proyectos concretos, normalmente trabajados en equipo. Por tanto, la función del docente no es expositiva través de la lección magistral, sino orientativa, consultiva y de relación con el alumnado (Tourón y Santiago, 2015).

Por tanto, el *flipped classroom* supone invertir la enseñanza tradicional, reorganizando el tiempo fuera y dentro del aula, y propiciando que el alumnado piense y reflexione activamente sobre aquello que está aprendiendo, a través del análisis y la investigación con base en las propuestas de trabajo del docente, previo aprendizaje y asimilación de los contenidos fuera de clase (Martínez-Jiménez y Ruiz-Jiménez, 2020).

Para que este enfoque metodológico sea viable y tenga éxito en su implantación es preciso que tenga un apoyo firme y sin fisuras por parte del profesorado. Por tanto, debe existir una apuesta decidida por parte del equipo docente, asumiendo los costes que puedan suponer el hecho de poner en práctica del aula invertida, tanto a nivel de dedicación como de incertidumbre ante lo nuevo. En este sentido, Walling (2014) señala la importancia de que exista un ambiente favorecedor y flexible que involucre al estudiantado, así como trabajar con estrategias activas de aprendizaje, y fomentar una cultura proclive al cambio, otorgando el protagonismo del aula a los estudiantes. Dicho ambiente debe potenciar la motivación del estudiante. A este respecto, el aspecto motivacional de los estudiantes se encuentra vinculado con la credibilidad del docente, de tal manera que una alta credibilidad implica una elevada motivación académica, al tiempo que supone una positiva evaluación de la tarea docente (Froment *et al.*, 2021). En la misma línea, en cuanto a la credibilidad docente como factor de motivación académica, en una sociedad tan dominada por el uso de las redes sociales, Peña Froment *et al.* (2022), concluyen que existe una correlación positiva entre los perfiles profesionales de los docentes que son considerados como creíbles y el aumento de la motivación del estudiantado.

Por tanto, recapitulando, entre las principales ventajas del *flipped classroom* destacan la inversión de roles, potenciando el protagonismo del alumnado; el favorecimiento de la educación crítica, con un aprendizaje dinámico, interactivo y vinculado a la realidad social y laboral; y el uso de la tecnología para acceder al contenido en cualquier momento y lugar. Asimismo, Aguilera *et al.* (2017) destacan

otras ventajas, como son el hecho de atender las diferencias individuales, el fomento de la autorregulación del aprendizaje y el impulso de los grupos colaborativos en el trabajo práctico del aula. No obstante, estos autores señalan también algunos inconvenientes en la aplicación de este modelo, como el esfuerzo extra del profesorado, las reticencias del estudiantado al abandonar la zona de confort derivada de su papel tradicional pasivo en el aula, y el bajo nivel de competencia digital del alumnado.

3. Práctica docente innovadora a través del modelo *Flipped Classroom*

En el marco de la asignatura Sociología de la Educación, perteneciente al Grado en Educación Infantil impartido en el Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, se ha llevado a cabo una experiencia innovadora de buenas prácticas docentes, como estudio piloto para la eventual concesión de un proyecto de innovación docente. Por tanto, no se ha realizado bajo el paraguas estructural y oficial de un proyecto del plan FIDO de la Universidad de Granada, aunque el plan futuro pasa por ahí, sobre todo tras comprobar a través de esta experiencia el éxito de la aplicación de este enfoque metodológico en la citada asignatura.

3.1. Objetivo general de la experiencia

El objetivo general marcado para esta experiencia docente es el de planificar y desarrollar una experiencia de *flipped classroom* durante el curso académico 2023/24, la cual se ha llevado a cabo en los grupos A y B del primer curso del Grado en Educación Infantil, con un total de 145 alumnos (73 en el grupo A y 72 en el grupo B).

3.2. Desarrollo y fases

Para el desarrollo de dicha experiencia se han utilizado los recursos disponibles de la plataforma educativa propia del Centro de Magisterio La Inmaculada, habilitada tanto para el profesorado como para el alumnado. En ella, existe un espacio virtual de encuentro entre ambos, y los docentes se sirven de ella para dar información, colgar materiales docentes, publicar notas, programas entregas, etc.

3.2.1. Fase I. Selección de contenido

Las fases efectuadas en esta experiencia innovadora han sido tres. En la primera de ellas, realizada en el momento de elaborar la guía docente de la asignatura (junio de 2023), se llevó a cabo la selección de contenidos de la asignatura que serían objeto de utilización para la puesta en marcha de la metodología *flipped classroom* o aula invertida. Para ello, se revisó el temario con base en el programa VERIFICA que utiliza la ANECA para la evaluación de títulos universitarios en España, realizándose una labor de actualización de dichos contenidos.

3.2.2. Fase 2. Elaboración y preparación de materiales

En la segunda fase, efectuada entre julio y septiembre de 2023, tuvo lugar la elaboración y preparación de los materiales de contenido teórico, con el apoyo de las TIC. Dicha preparación se plasmó en la grabación de vídeos explicativos sobre los diferentes temas del programa, en la realización de un *podcast* de diálogo y debate sobre cuestiones sociológicas incluidas en el temario de la asignatura, con la participación invitada de estudiantes y de otros docentes del Centro, en la elaboración de documentos escritos de profundización sobre el contenido de los vídeos, y en una pequeña autoevaluación de los conocimientos a modo de cuestionario, con alguna pregunta corta de respuesta abierta, y con una mayoría de preguntas de respuesta cerrada. Todos estos materiales serían colgados en la plataforma educativa desde el primer día de clase.

3.2.3. Fase 3. Implementación del *flipped classroom*

Por último, en la tercera fase, se implementó el enfoque metodológico del *flipped classroom* a lo largo de las sesiones de la asignatura, desde el 11 de septiembre de 2023, fecha de inicio del curso académico 2023/24 en la Universidad de Granada, hasta el 22 de diciembre de 2023, fecha de finalización del período docente del primer semestre del propio curso 2023/24, en el cual se sitúa la asignatura Sociología de la Educación. El *flipped classroom* se llevó a cabo durante este período de docencia de la siguiente manera:

- De forma previa a cada sesión en el aula, el alumnado debía verse el vídeo, escuchar el *podcast* y leerse el documento de profundización correspondiente al tema o al apartado, así como cumplimentar el cuestionario de autoevaluación y subirlo a la plataforma.
- En el aula, se dedicaban los primeros 15 minutos de clase a realizar un resumen expositivo del tema por parte del profesor; a continuación, se corregía la autoevaluación, para pasar el resto de la clase a trabajar de forma práctica y en grupos colaborativos estos contenidos, a través de debates, pequeños trabajos de investigación, trabajos de aplicación didáctica, de análisis crítico, etc., según lo establecido en la guía docente de la asignatura. La totalidad de este trabajo práctico estaba guiado por el docente, pasando de esta forma de ser un mero transmisor de información a través de la lección magistral, a guiar y tutorizar el trabajo práctico de los grupos colaborativos.
- La evaluación del alumnado se determinó con base en la corrección del trabajo práctico realizado en el aula, así como en la cumplimentación correcta de la autoevaluación diaria, que resultó ser un comprobante de la preparación y el estudio de los contenidos teóricos por parte del alumnado.

3.2.4. Fase 2. Cuadro resumen de las fases de la experiencia docente

A continuación, en el Cuadro 1 se resumen las tres fases expuestas de esta experiencia innovadora:

Cuadro 1. Fases de la experiencia docente innovadora.

	Temporalización	Momento de la asignatura	Descripción
Fase 1. Selección de contenidos.	Junio de 2023.	Previo a la asignatura - configuración de la guía docente.	Selección de contenidos de la asignatura para la puesta en marcha del flipped classroom. Revisión de temario con base en el programa VERIFICA de la ANECA.
Fase 2. Elaboración y preparación de materiales.	Entre julio y septiembre de 2023.	Previo a la asignatura - preparación de materiales.	Elaboración y preparación de los materiales de contenido teórico, con el apoyo de las TIC: grabación de vídeos explicativos y de <i>podcast</i> de diálogo y debate, elaboración de documentos de profundización, y autoevaluación de los conocimientos.
Fase 3. Implementación del flipped classroom.	Del 11 de septiembre al 22 de diciembre de 2023.	Sociología de la Educación. Grado Educación Infantil. Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada.	Puesta en marcha del <i>flipped classroom</i> : trabajo previo al aula del alumnado; resumen expositivo y corrección de cuestionarios en el aula; y trabajo práctico de los contenidos.
Evaluación del alumnado: cumplimentación correcta de la autoevaluación diaria y corrección del trabajo práctico realizado en el aula.			

Fuente: Elaboración propia.

3.2.5. Tipos de trabajos prácticos propuestos

Seguidamente, en el Cuadro 2 se ofrecen de forma resumida los tipos de trabajos prácticos determinados para las diferentes sesiones de la asignatura impartidas bajo la modalidad del *flipped classroom*, haciendo un total de 25 sesiones de dos horas cada una. Las cinco

Cuadro 2. Tipos de trabajos prácticos realizados en el aula.

	Fases de los trabajos	Duración
Debates (dos trabajos)	Postura a defender y preparación de argumentaciones.	Una sesión
	Desarrollo del debate con tiempos establecidos.	Una sesión
	Puesta en común. Aprendizaje y evaluación.	Una sesión
Observar la realidad social (dos trabajos)	Ejercitar la observación. Registro de observación.	Una sesión
	Puesta en común. Aprendizaje y evaluación.	
Análisis sociológico/ Análisis crítico (diez trabajos)	Realizar análisis sociológico de los temas a tratar, ofreciendo una descripción del fenómeno social, una explicación o argumentación y una interpretación a partir de un punto de vista crítico.	Una sesión
Trabajo de investigación	Búsqueda de tema a partir de propuestas emanadas de los contenidos y materiales	Dos sesiones
	Estructura formal y redacción	Tres sesiones
	Exposición oral	Dos sesiones

Fuente: Elaboración propia.

sesiones restantes se dividieron de la siguiente forma: una primera sesión de presentación de la asignatura el primer día, y cuatro sesiones correspondientes a cuatro seminarios de especialización, paralelos a los contenidos teóricos de la asignatura, y excluidos de la modalidad que nos ocupa, al ser ya eminentemente prácticos y estar estructurado el procedimiento metodológico a seguir desde el primer año de su impartición.

4. Resultados

4.1. Motivación e implicación del estudiantado

Tras haber planificado y desarrollado la puesta en marcha del enfoque metodológico *flipped classroom* en la asignatura Sociología de la Educación del Grado en Educación Infantil durante el curso académico 2023/24, la valoración es altamente positiva. Se ha conseguido implementar este modelo, logrando una elevada motivación general del estudiantado ante la asignatura, gracias a esta propia forma de trabajo, a través de la cual las sesiones en el aula se convertían en prácticas, invirtiendo el orden tradicional de la educación.

Uno de los riesgos evidentes al comenzar a desarrollar esta práctica docente de carácter innovador, era que los estudiantes no lograran implicarse en el trabajo diario de visualización, profundización y evaluación de contenidos teóricos fuera del aula, redundando negativamente en la dinámica de las sesiones en el aula, así como en la calidad de los trabajos prácticos y, en última instancia, en la motivación y satisfacción ante la asignatura.

Sin embargo, la implicación del estudiantado ha sido muy alta, con unos porcentajes de realización del trabajo diario fuera del aula de entre el 75% y el 85% en la inmensa mayoría de los temas -aumentando a medida que iban avanzando las semanas y veían que el no realizar ese trabajo les sacaba de la dinámica de la asignatura y les ponía en una difícil situación ante la evaluación de la misma-, y con un 81,32% de media de participación general.

Cuadro 3. Implicación del alumnado con la dinámica diaria de la metodología *flipped classroom*.

	Tema 1	Tema 2	Tema 3	Tema 4	Tema 5	Tema 6	Media de participación general
Implicación del alumnado con la realización del trabajo diario fuera del aula como parte de la dinámica diaria de la metodología <i>flipped classroom</i> .	75 %	76,72%	81,03%	84,48%	85,34%	85,34%	81,32%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos obtenidos en la plataforma educativa del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada.

4.2. Satisfacción con los trabajos prácticos propuestos

Este elevado nivel de implicación conllevó una mayor motivación ante las distintas sesiones de la asignatura, con un grado de satisfacción elevado con los trabajos prácticos propuestos en la guía docente, según se deduce de las respuestas del alumnado en una evaluación general

anónima de la asignatura administrada el último día de clase, que tenía como objetivo valorar la actuación docente en el transcurso de la asignatura como forma del proceso de enseñanza, así como la implantación de la metodología que nos ocupa y sus resultados como parte del proceso de aprendizaje. En ella, se preguntaba de forma abierta cuál había sido la valoración general de la asignatura, haciendo especial hincapié en la metodología *flipped classroom*. Algo más de cuatro de cada cinco estudiantes (82,76%) que respondieron dicha evaluación anónima (96 de un total de 116), valoró positivamente la dinámica de la asignatura, con el trabajo diario fuera del aula y los trabajos prácticos en grupos colaborativos dentro del aula. Entre lo que más destacaban, era especialmente relevante el hecho de que las clases se hicieran amenas, entretenidas y sirvieran para aprender mucho más, ya que se llegaba de casa con los contenidos teóricos preparados y en clase se ponían en práctica y se aplicaban al ámbito que correspondiese (90,51%, 105 estudiantes sobre el total).

Asimismo, otro nutrido grupo de respuestas (86,21%) afirmaban que el uso de esta metodología había supuesto un mayor orden y atención en el aula, comparado con otras asignaturas en las que había desinterés generalizado, falta de atención, diálogo y cuchicheo frecuente entre estudiantes en el transcurso de la clase, absentismo y otras situaciones de falta de disciplina generalizada que incidían de forma negativa en la dinámica de las diferentes materias.

Un último aspecto a destacar por el estudiantado en esta evaluación anónima hacía referencia a que esta forma de impartir la asignatura la hacía más cercana, aplicable y conectada en mayor grado con los problemas sociales y la realidad de las personas y, en definitiva, con la sociedad de nuestro tiempo, algo fundamental para conseguir conectar al alumnado hoy día, máxime en una asignatura como la que tratamos, de marcado carácter social (81,03%).

Cuadro 4. Satisfacción del estudiantado de Sociología de la Educación con la metodología *flipped classroom*.

	Número de estudiantes	%
Valoración global positiva con la asignatura y su metodología <i>flipped classroom</i> .	96	82,76%
Las clases son amenas, entretenidas y útiles para aprender mucho más, al llegar de casa con los contenidos teóricos preparados, poniéndose en práctica en clase, donde se aplican al ámbito que corresponda.	105	90,51%
El uso de esta metodología ha supuesto un mayor orden y atención en el aula, comparado con otras asignaturas en las que existe desinterés generalizado, falta de atención, diálogo y cuchicheo frecuente entre estudiantes en el transcurso de la clase, absentismo y otras situaciones de falta de disciplina generalizada que inciden de forma negativa en la dinámica de las diferentes materias.	100	86,21%
Esta forma de impartir la asignatura la hace más cercana, aplicable y conectada en mayor grado con los problemas sociales y la realidad de las personas y, en definitiva, con la sociedad de nuestro tiempo.	94	81,03%

Fuente: Elaboración propia.

4.3. Rendimiento académico

Por otra parte, un nuevo baremo de análisis en lo que respecta a los resultados de la experiencia docente *flipped classroom* lo obtenemos en relación al rendimiento académico del alumnado de la asignatura, medido de forma cuantitativa a través de

las calificaciones obtenidas. Es cierto que existe también un componente cualitativo del rendimiento, pero es en sí mismo más subjetivo y difícil de medir, por lo que nos centraremos en la perspectiva cuantitativa que alude a las notas o calificaciones en función de los parámetros clásicos de aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor. En este sentido, el porcentaje de suspensos fue inferior a la media de los últimos cursos, con un 14,65% de estudiantes que no superaron la asignatura, frente al intervalo del 25% al 30% que se llevaba dando en cursos anteriores. Es cierto que resulta utópico conectar con la totalidad del alumnado, pues siempre hay un porcentaje de desmotivados y desconectados por diversas razones, pero esta cifra de algo más de un 85% de aprobados supone una réplica casi exacta del porcentaje de estudiantes que se implicaron en el trabajo diario fuera del aula, por lo que, en este sentido, esa dedicación se correspondió con la superación de la asignatura.

Lo que resulta más significativo aún es el hecho de que entre los aprobados, ha crecido exponencialmente el número de notables, sobresalientes y matrículas de honor, lo que sí implica tácitamente un éxito en la implantación del *flipped classroom*. En este sentido, el porcentaje de notables ha sido del 35,34%, el de sobresalientes del 20,69% y el de matrículas de honor del 4,31%, siempre del total de alumnos matriculados. En este sentido, el número de estudiantes matriculados en la asignatura *Sociología de la Educación*, según datos facilitados por la Secretaría del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada, ha sido de 116 en el curso 2023/2024, logrando una cifra de 129 y 128 en los cursos 2021/2022 y 2022/2023, respectivamente. En cursos anteriores, el mayor peso porcentual entre los alumnos que superaban la asignatura procedía de los aprobados, con porcentajes que oscilaban en torno al 30-35% (25% este curso objeto de análisis 2023/2024). A continuación, en el cuadro 3 se muestran estas cifras comparativas.

Cuadro 5. Calificaciones por cursos en el total de estudiantado del Grado en Educación Infantil.

	Curso 2021/2022	Curso 2022/2023	Curso 2023/2024
Suspensos	25,58%	29,69%	14,66%
Aprobados	34,88%	30,47%	25%
Notables	24,80%	26,56%	35,34%
Sobresalientes	14,74%	13,28%	20,69%
Matrículas de honor	0	0	4.31%

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos proporcionados en la Secretaría del Centro de Magisterio La Inmaculada, adscrito a la Universidad de Granada.

5. Discusión

En la última década, la investigación sobre el modelo *flipped classroom* ha sido recurrente en la literatura científica. Hablamos de una corriente pedagógica muy novedosa, pero que tiene un recorrido muy intenso en su corta trayectoria. Muchos de los trabajos publicados, en sintonía con los resultados de nuestra experiencia docente, enfatizan resultados positivos tras su implementación, aludiendo a que supone una mejora significativa respecto a un modelo de enseñanza tradicional, y es percibida como más útil y, por tanto, más práctica y aplicable a la hora de aprender (González-Gómez *et al.*, 2016).

Los resultados de los distintos estudios realizados muestran una elevada satisfacción del alumnado ante el modelo *flipped classroom*. En general, valoran muy positivamente esta metodología, tal como ha ocurrido con nuestra propia experiencia. Dicha satisfacción conlleva una mayor receptividad y una mejor actitud ante las asignaturas y, por ende, un interés más elevado en la materia (Martínez-Jiménez y Ruiz-Jiménez, 2020; Ruiz-Jiménez *et al.*, 2022; y Sánchez-Rivas *et al.*, 2019).

Asimismo, respecto a la motivación del estudiantado ante el modelo que nos ocupa, los resultados obtenidos en nuestra experiencia docente, son consistentes y congruentes con otras investigaciones que se centran en este parámetro. En este sentido, el aula invertida aumenta la motivación ante las asignaturas en las que se implementan, debido a la novedad que supone; el fortalecimiento de la participación estudiantil en el aula y su mayor protagonismo en el proceso enseñanza-aprendizaje, así como el carácter práctico que supone. Todo ello a su vez supone un acicate para la mejora de la satisfacción (Abeysekera y Dawson, 2015; Del Arco *et al.*, 2019; Salas-Rueda, 2021; Sánchez *et al.*, 2016; y Sánchez-Cruzado *et al.*, 2019).

La tercera dimensión del *flipped classroom* abordada en el presente estudio es la que alude al rendimiento académico. En este sentido, se ha constatado, según lo que se desprende de la mayoría de los estudios, y en clara armonía con nuestra propia experiencia, que la implantación de esta corriente pedagógica mejora significativamente el rendimiento del alumnado, en lo que a calificaciones obtenidas se refiere -que es el indicador objetivo, medible y cuantificable del que nos servimos para valorar el rendimiento académico-, por lo que se confirma que este modelo influye positivamente en el resultado curricular del estudiantado (Cardoso, 2022; Estriénaga *et al.*, 2017; Mendaña-Cuervo y López-González, 2021; Merla y Yáñez, 2016; y Torrecilla, 2018).

Sin embargo, existen también algunos estudios que evidencian una leve mejoría de calificaciones con el *flipped classroom*, pero sin que existan diferencias significativas con respecto al modelo tradicional (Wilcox, 2014 y Mennella, 2016). No obstante, representan una clara minoría sobre el total de estudios realizados sobre la variable del rendimiento académico.

Así pues, se puede concluir afirmando que el modelo *flipped classroom* redunda positivamente en la satisfacción y en la motivación del alumnado ante una asignatura, lo que a su vez supone un estímulo para una mejoría notoria respecto al rendimiento académico, que se ve potenciado significativamente con la implantación de esta corriente pedagógica.

6. Conclusiones

Como convencidos defensores de las nuevas corrientes pedagógicas y los enfoques metodológicos que suponen una alternativa a la escuela tradicional, y que ponen el centro de atención dentro del proceso de enseñanza y del proceso de aprendizaje en el estudiante, decidimos llevar a cabo la implementación del modelo *flipped classroom* en el marco de la asignatura Sociología de la Educación del Grado en Educación Infantil en el transcurso del curso académico 2023/24, con la pretensión de que los resultados obtenidos avalasen nuestra apuesta, y mostrasen las bondades que le percibíamos a este modelo pedagógico.

Como toda metodología innovadora o alternativa al modelo tradicional, la puesta en marcha del *flipped classroom* supone un extra de trabajo docente, pues conlleva revisar, actualizar, adaptar y crear materiales, al tiempo que implica la familiarización con las Tecnologías de la información y las Comunicaciones (TIC) y el aprendizaje de las diferentes herramientas ligadas a las mismas. Es por ello, y por la incertidumbre que puede generar a nivel de resultados entre el estudiantado, que a priori puede conllevar cierta resistencia por parte del profesorado, con tendencia a acomodarse en sus propias estrategias metodológicas un curso tras otro. Sólo tras salir de la tan manida zona de confort, el docente podrá sentir el impulso hacia lo nuevo y la motivación ante un novedoso reto que, sin duda, estimulará su dedicación y vocación antes el ejercicio docente.

Desde el punto de vista del estudiantado, el modelo pedagógico que nos ocupa, resulta atractivo, pues utiliza las TIC, con las que conviven continuamente los jóvenes. Aporta, también, una visión de la educación más útil, práctica y activa, favoreciendo la cultura de la participación y la aplicabilidad en los estudios. Por todo ello, las experiencias de implantación del modelo son positivas, incluida la nuestra propia, se encuentran abiertas a la novedad y favorecen un estímulo en pro de la satisfacción, motivación y rendimiento académico del estudiantado.

Creemos que este tipo de iniciativas pueden favorecer otro tipo de educación basada en metodologías activas y enfocadas en un cambio, buscando una nueva manera de enseñar que pueda propiciar una mejor manera de aprender. En este sentido, como docentes universitarios, debemos remover los cimientos metodológicos ligados a lo tradicional o a lo que siempre se ha hecho. Para ello, es fundamental desacralizar de una vez por todas la figura del docente y descentralizar el proceso de enseñanza, para buscar un aprendizaje corresponsable y democrático, con la participación protagonista del estudiantado.

7. Limitaciones de la experiencia

Más allá de las ventajas que se le advierten a esta metodología en función de la experiencia pedagógica implantada y presentada en estas páginas, es preciso indicar que existen una serie de limitaciones a tener en cuenta.

En primer lugar, es una experiencia muy localizada en el marco de una asignatura específica, por lo que se ha de tener precaución a la hora de aplaudir los resultados altamente positivos conseguidos. En este sentido, para tener una perspectiva más objetiva y general, sería conveniente ampliar el campo de implantación a más asignaturas de la misma titulación o, incluso, de diferentes titulaciones universitarias.

En segundo lugar, la implantación de esta metodología del *flipped classroom* se ha llevado a cabo en un curso académico, por lo que tiene aún poco recorrido. Es verdad que se apoya y fundamenta en una rica bibliografía al respecto que avala su éxito, pero la experiencia propia es de un solo año. Este hecho es significativo para no elevar demasiado los resultados a un lenguaje triunfalista.

Seguidamente, el tipo de estudiantado es diferente de un curso a otro, por lo que con la base de una única experiencia no deben realizarse generalizaciones sin tener en cuenta la especificidad de cada curso, grupo o estudiante. Lo que un año funciona, puede no resultar eficiente al curso siguiente. En este sentido, esta metodología debe adaptarse a las necesidades y demandas del estudiantado, por lo que tiene que ser flexible en su estructura y en su gestión.

Finalmente, en esta experiencia docente pueden existir posibles sesgos que limiten de alguna forma la proyección de sus resultados, como el efecto de los docentes y su predilección por el enfoque metodológico implantado, que puede condicionar en los resultados y en la percepción del estudiantado. Otro sesgo puede ser el contexto institucional, al llevarse a cabo en un centro adscrito no demasiado grande y con un perfil específico de estudiantado.

Por todo ello, aun con mimbres para concluir que la experiencia es muy positiva con base en los resultados obtenidos, es menester mostrarse cautos y prudentes, pues las limitaciones de la propia experiencia son importantes y relevantes.

Referencias

- Abeysekera, L. y Dawson, P. (2015). Motivation and cognitive load in the flipped classroom: definition, rationale and a call for research. *Higher Education Research and Development*, 34(1), 1-14. <https://doi.org/10.1080/07294360.2014.934336>
- Aguilera, C., Manzano, A., Martínez, I., Lozano, M.C. y Casiano, C. (2017). El modelo flipped classroom. *International Journal of Developmental and Educational Psychology*, 4(1), 261-266. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2017.n1.v4.1055>
- Alonso Gutiérrez, A.M. (2008). Acerca Del nuevo modelo de formación del profesorado. En R. Ávila, A. Cruz y M.C. Díez (coords.), *Didáctica de las Ciencias Sociales, Currículo Escolar y Formación del Profesorado. La didáctica de las Ciencias Sociales en los nuevos planes de estudios* (pp.157-168). Universidad de Jaén.
- Arum, R. y Roska, J. (2010). *Academically Adrift: Limited Learning on College Campuses*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226028576.001.0001>
- Bergmann, J. y Sams, A. (2014) *What Is Flipped Learning? Flipped Learning Network (FLN)*.
- Bok, D. (2017). *The struggle to reform our colleges*. Princeton University press. <https://doi.org/10.2307/j.ctvc7722f>
- Cardoso, E.O. (2022). El aula invertida en la mejora de la calidad del aprendizaje en un posgrado en Administración. *Revista Electrónica de Investigación Educativa*, 24, e04, 1-15. <https://doi.org/10.24320/redie.2022.24.e04.3855>
- Chinchilla, C.M.D., Santana, M.H. C. y Vergel, A.M.C. (2021). Motivación en estudiantes universitarios como factor generador de la calidad en educativa. *Revista boletín redipe*, 10(13), 443-454, <https://doi.org/10.36260/rbr.v10i13.1758>

- Del Arco, I., Flores, O. y Silva, P. (2019). El desarrollo del modelo flipped classroom en la universidad: impacto de su implementación desde la voz del estudiantado. *Revista de Investigación Educativa*, 37(2), 451-469. <http://dx.doi.org/10.6018/rie.37.2.327831>
- Domínguez, F.J. y Palomares, A. (2020). El aula invertida como metodología activa para fomentar la centralidad en el estudiante como protagonista de su aprendizaje. *Contextos educativos*, (26), 261-275. <https://doi.org/10.18172/con.4727>
- Estriégana-Valdehita, R., Barchino, R. y Medina-Merodio, J.A. (2017). Educational Technology in flipped Course design. *International Journal of Engineering Education*, 33(4), 1199-1212.
- Feito, R. (2009). Escuelas democráticas. *Revista de la Asociación de Sociología de la Educación*, 2(1), 17-33. <https://ojs.uv.es/index.php/RASE>
- Froment, F., Bohórquez, M.R. y García-González, A.J. (2021). El impacto de la credibilidad docente y la motivación del estudiante en la evaluación de la docencia. *Revista Española de Pedagogía*, 79(280), 413-436. <https://doi.org/10.22550/REP79-3-2021-03>
- García, E. y Lorente, R. (2017). De receptor pasivo a protagonista activo del proceso de enseñanza-aprendizaje: redefinición del rol del alumnado en la Educación Superior. *Opción*, 84, 120-153.
- González-Gómez, D., Jeong, J.S., Airado-Rodríguez, D. y Cañada-Cañada, F. (2016). Performance and Perception in the Flipped Learning Model: An Initial Approach to Evaluate the Effectiveness of a New Teaching Methodology in a General Science Classroom. *Journal of Science Education and Technology*, 25(3), 450-459. <https://doi.org/10.1007/s10956-016-9605-9>
- Llano, L., Gutiérrez, M., Stable, A., Núñez, M., Masó, R. y Rojas, B. (2016). La interdisciplinariedad: una necesidad contemporánea para favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. *Medisur*, 14(3), 320-327.
- Martínez-Jiménez, R. y Ruiz-Jiménez, M.C. (2020). Improving students' satisfaction and learning performance using flipped classroom. *The International Journal of Management Education*, 18(3), 100422. [10.1016/j.ijme.2020.100422](https://doi.org/10.1016/j.ijme.2020.100422)
- Mendaña-Cuervo, C. y López-González, E. (2021). Impacto de la clase invertida en la percepción, motivación y rendimiento académico de estudiantes universitarios. *Formación universitaria*, 14(6), 97-108. <https://doi.org/10.4067/S0718-50062021000600097>
- Mennella, T. (2016). Comparing the Efficacy of flipped vs. Alternative Active Learning in a College genetics Course. *The American biology Teacher*, 78(6), 471-479. [10.1525/abt.2016.78.6.471](https://doi.org/10.1525/abt.2016.78.6.471)
- Merla, A.E. y Yáñez, C.G. (2016). El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico. *Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia*, 8(16), 68-78. <https://doi.org/10.22201/cuaed.20074751e.2016.16.57108>
- Murillo-Zamorano, L.R., López-Sánchez, J.A. y Godoy-Caballero, A.L. (2019). How the flipped classroom affects knowledge, skills and engagement in higher education: effects on students' satisfaction. *Computers & Education*, 141. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2019.103608>

- Peña Froment, F.A., García González, A.J. y Cabero Almenara, J. (2022). Relación de la red social Twitter con la credibilidad docente y la motivación del alumnado universitario. *Comunicar. Revista científica de Educomunicación*, 71, 131-142, <https://doi.org/10.3916/C71-2022-10>
- Rodríguez, R.M. (2007). Mejora continua de la práctica docente universitaria: una experiencia desde el proceso de convergencia del Espacio Europeo de Educación Superior. *REIFOP*, 10(1), 1-8.
- Ruiz-Jiménez, M.C., Martínez-Jiménez, R., Licerán-Gutiérrez, A. y García-Martí, E. (2022). Students' attitude: Key to understanding the improvement of their academic RESULTS in a flipped classroom environment. *The International Journal of Management Education*, 20(2). <https://doi.org/10.1016/j.ijme.2022.100635>
- Salamea-Nieto, R.M. y Cedillo-Chalaco, L.F. (2021). Hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje en estudiantes universitarios. *INNOVA Research Journal*, 6(3.1), 94-113. <https://doi.org/10.33890/innova.v6.n3.1.2021.1858>
- Salas-Rueda, R.A. (2021). Impacto del aula invertida en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los mapas de Karnaugh. *Educare*, 25(2), 1-22. <https://doi.org/10.15359/ree.25-2.14>
- Sánchez-Cruzado, C, Sánchez-Campaña, M.T. y Ruiz-Palmero, J. (2019). Publicaciones 49(2), 39-58. Experiencias reales de aula invertida...39Experiencias reales de aula invertida como estrategia Metodológica en la Educación Universitaria española. *Publicaciones*, 49(2), 39-58. <https://doi.org/10.30827/publicaciones.v49i2.8270>
- Sánchez-Rivas, E., Sánchez-Rodríguez, J. y Ruiz-Palmero, J. (2019). Secciones. Percepción del alumnado universitario respecto al modelo pedagógico de clase invertida. *Magis. Revista Internacional de Investigación en Educación*, 11(23), 151-168. <https://doi.org/10.11144/Javeriana.m11-23.paur>
- Sánchez, M.M., Solano, I.M. y González, V. (2016). FLIPPED-TIC: Una experiencia de Flipped Classroom con alumnos de Magisterio. *Revista Latinoamericana De Tecnología Educativa - RELATEC*, 15(3), 69-81. <https://doi.org/10.17398/1695-288X.15.3.69>
- Torrecilla, S. (2018). Flipped Classroom: Un modelo pedagógico eficaz en el aprendizaje de Science. *Revista Iberoamericana de Educación*, 76(1), 9-22. <https://doi.org/10.35362/rie7612969>
- Tourón, J. y Santiago, R. (2015). El modelo Flipped Learning y el desarrollo del talento en la escuela. *Revista de Educación*, 368, 196-231.
- Velázquez, J., Sarasa, C. y Cazcarro, I. (2020). Atreverse a pensar juntos: el «Seminario de Estudio Crítico» como método para fomentar el pensamiento interdisciplinar. En R. Roig-Vila (Coord.), *Redes de Investigación e Innovación en Docencia Universitaria. Volumen 2020* (pp. 463-471), ICE, U. Alicante. <http://hdl.handle.net/10045/109964>
- Walling, R.D. (2014). *Designing Learning for Tablet Classrooms. Innovations in Instruction*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-02420-2>

Wilcox, A. (2014). Information Literacy and the flipped Classroom: Examining the Impact of a one-Shot flipped Class on Student Learning and Perceptions. *Communications in Information Literacy*, 8(2), 225-235. <https://doi.org/10.15760/comminfolit.2014.8.2.168>

Zabalza, M.A. (2002). *La enseñanza universitaria: el escenario y los protagonistas*. Narcea.